

FE’L SO‘Z TURKUMINING MORFOLOGIK BELGI XUSUSIYATLARI

Usmonova Gulrux Rustamovna

Navoiy viloyat Qiziltepa tuman 20-maktab

ona tili va dabiyot fani o‘qituvchisi

O‘zbek tilida so‘z turkumlari tizimida fe’l so‘z turkumi alohida o‘rin tutadi. fe’l gapni shakllantira olish xususiyatiga ega bo‘lgan alohida so‘z turkumidir. Negaki fe’l gapning zaruriy uzvi hisoblangan predikativlikni o‘zida to‘la aks ettira oladi. Birgina tushlangan fe’l ham gapning eng kichik qurilish modelini hosil qiladi. Anglashiladiki, so‘z turkumlari ichida fe’lning grammatik imkoniyatlari yuqori. Fe’l so‘z turkumi boshqa so‘z turkumlaridan turli-tuman grammatik kategoriyalarga ega ekani bilan ham ajralib turadi. Fe’lning har bir kategoriyasi uning murakkab, ziddiyatli, grammatik xususiyatlarga boy ekanidan dalolat beradi. Ona tili mashg‘ulotlarida o‘quvchilarga fe’l kategoriyalarini o‘rgatish murakkab jarayonlardan biri sanaladi. Mazkur masalani ham nazariy, ham amaliy jihatdan yuksak darajada o‘rgatish, avvalo, o‘qituvchi tomonidan mavzuning mohiyatini aniq va to‘g‘ri belgilab olishni taqozo etadi. Shuni hisobga olgan holda tilni o‘rgatishda fe’l nisbati shakllarining o‘rganilish masalasini hamda uning asosiy grammatik belgilarini yoritishni lozim.

O‘zbek tilshunosligida fe’lning so‘z turkumi tizimida tutgan o‘rni, leksik-grammatik xususiyatlari, vazifasi va ma’no turlari, gapni shakllantirishi kabi masalalar keng o‘rganilgan. Xususan, bu masala bo‘yicha tilshunos olimlar A.G‘ulomov, A.Hojiyev, M.A’lamova, E.Fozilov, I. Qo‘chqortoyev, R.Rasulov, R.Sirojiddinov va boshqalar ilmiy tadqiqotlar olib borishgan.

Mavjud ishlarda fe’lning valentligi, turlari, yasalishi, grammatik kategoriyalari, gap qurilishida tutgan o‘rni kabi masalalar ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Mazkur olimlarning tadqiqot ishlarini izchil o‘rganish asosida fe’lning quyidagi leksik-grammatik belgilari aniqlandi:

1. Fe’llar zamon bilan bog‘liq holda yuz beruvchi harakat-holat tushunchasini anglatadi.

2. Fe'llar tuslanish hamda yasalish xususiyatiga ega.

3. Fe'llar gapda otlashib, otga xos xususiyatlarni ham namoyon qiladi.

3. Fe'llar barcha so'z turkumlari bilan sintaktik munosabatga kirisha oladi.

Fe'ning talabi bilan boshqariluvchi so'z muayyan grammatik shaklni qabul qiladi.

Fe'llar quyidagi grammatik kategoriyalarga ega: o'timli-o'timsizlik, bo'lishli bo'lishsizlik, nisbat, mayl, zamon, shaxs-son kategoriyalari.

4. Fe'llar gapni uyushtira olish qobiliyatiga ega. Gapning ham mantiqiy, ham grammatik markazi ko'pincha fe'llardan tashkil topadi.

5. Fe'llar gapning zaruriy uzvi hisoblangan predikativlik unsurlarini o'zida to'la aks ettira oladi. Bu jihatdan u boshqa so'z turkumlaridan ajralib turadi.

6. Fe'llar gapning semantik strukturasi ta'sir ko'rsatib, uni mazmunan murakkablashtira oladi.

Fe'llarning qayd etilgan leksik-grammatik belgilari ularning murakkab tuzilishga ega ekanidan dalolat beradi. Bu belgilar nutq jarayonida aniq ko'zga tashlanadi. Har qanday til birligining o'ziga xos xususiyatlari gap tarkibida boshqa so'zlar qurshovida yaqqol ko'rinadi. Shu sababli ham keyingi yillarda o'zbek tilshunosligida til birliklarini nutqiy aloqa jarayonida o'rganishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. O'zbek tilida fe'llar morfologik belgisi, sintaktik xususiyatiga ko'ra so'z turkumlari ichida alohida o'rin egallaydi. Fe'l umumiy belgilariga ko'ra boshqa so'z turkumlari bilan o'xshashlik, xususiy belgilariga ko'ra ulardan farqlanuvchi belgilarini namoyon qiladi. Masalan, fe'llar biror holat, belgining o'zgarishini bildirishi jihatidan sifatga zid qo'yiladi. Fe'l faol o'zgarish jaryonidagi harakat-holatni ma'lum vaqt bilan bog'liq tarzda ifodalaydi.

Bu uning zamon shakllarida ko'zga tashlanadi. Sifat esa ma'lum bir narsa-predmetga xos turg'un, doimiy belgini aks ettiradi. Fe'llar gap tuzishga asos bo'lishi jihatidan otlarga yaqin turadi, ammo uyushtiruvchilik xususiyati kuchli ekanligi bilan, murakkab grammatik kategoriyalarga ega ekanligi bilan undan farqlanadi.